

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD MURABAHAH YANG JAMINAN FIDUSIANYA TIDAK DIDAFTARKAN

Kamalia Firdausi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

firdausikamalia@gmail.com

Abstrak

Jaminan fidusia dalam akad murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dalam pesanannya, sehingga nasabah akan melaksanakan pembayarannya kepada lembaga keuangan atas barang yang telah dipesan. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, setiap benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Namun dalam praktiknya, masih ada jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang jaminan fidusia dalam akad murabahah yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang fidusia apabila jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan.

Kata kunci: Akad Murabahah, Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum

Abstract

Fiduciary guarantees in murabaha contracts are allowed so that customers are serious about their orders, so they will carry out payments to financial institutions for goods that have been ordered. In accordance with Article 11 of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Collateral, every object charged with fiduciary collateral must be registered. But in practice, there are still fiduciary guarantees that are not registered. This research was conducted to determine the legal protection for fiduciary holders in murabahah contracts whose fiduciary guarantees were not registered. This research is a normative legal research using the legislative approach method. The results of this study indicate that there is no certainty and legal protection for fiduciary holders if the fiduciary guarantee is not registered.

Keywords: *Murabahah Agreement, Fiduciary Guarantee, Legal Protection*

A. LATAR BELAKANG

Kemunculan lembaga keuangan syariah menjadikan kegiatan keuangan di Indonesia lebih beragam. Selain kegiatan-kegiatan yang ada pada lembaga keuangan konvensional, kegiatan-kegiatan pada lembaga keuangan syariah yang memiliki karakteristik tersendiri pun turut mewarnai dunia perekonomian di Indonesia. Terlebih saat ini lembaga keuangan syariah semakin menunjukkan eksistensinya. Banyak lem-

baga keuangan syariah bermunculan baik itu yang berasal dari turunan lembaga konvensional maupun yang asli lembaga keuangan syariah baru.

Kegiatan dalam lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik tersendiri karena dalam pelaksanaannya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu kegiatan lembaga keuangan syariah adalah akad murabahah. Menurut Pasal 19 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Akad murabahah sebagai salah satu akad yang digunakan dalam produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah (selanjutnya disebut lembaga keuangan), sesuai dengan pengertian menurut Pasal 19 Ayat 1 huruf d UU Perbankan Syariah dalam prakteknya lembaga keuangan akan melakukan pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya untuk kemudian dijual kepada nasabah dengan kelebihan yang telah disepakati. Setelah barang yang dibeli oleh lembaga keuangan tersebut dijual dan diserahkan kepada nasabah, maka secara hukum barang tersebut akan menjadi milik nasabah. Nasabah hanya perlu membayarnya kembali kepada lembaga keuangan secara penuh atau angsuran pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan antara keduanya.

Untuk memastikan nasabah membayar kepada lembaga keuangan, maka lembaga keuangan dapat meminta jaminan kepada nasabah. Dalam akad murabahah jaminan pun diperbolehkan, hal tersebut berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jaminan dalam akad murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dalam pesannya, sehingga akan melaksanakan pembayarannya kepada lembaga keuangan atas barang yang telah dipesan. Salah satu jaminan yang biasanya digunakan dalam praktek pembiayaan dengan akad murabahah di lembaga keuangan adalah jaminan fidusia. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF), setiap benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Namun dalam prakteknya, masih ada jaminan fidusia yang tidak

didaftarkan¹. Banyak terjadi transaksi yang mengabaikan kewajiban mendaftarkan benda yang ditransaksikan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak². Sebagaimana diketahui bahwa pendaftaran jaminan fidusia dilakukan untuk memenuhi asas publisitas sekaligus sebagai jaminan kepastian bagi pemegang fidusia dalam hal ini adalah lembaga keuangan. Hal tersebut dikarenakan benda yang dijadikan objek dalam jaminan fidusia masih tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia³. Dengan kata lain, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dalam rangka memberi perlindungan bagi pihak pemegang fidusia. Namun dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia, maka timbul pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi pemegang fidusia yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebagaimana di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak pemegang fidusia dalam akad murabahah yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi pihak pemegang fidusia dalam akad

¹ Alfian Harris, "Akibat Hukum terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum* Vol. III, no. 1 (Februari 2016), hlm. 3.

² Eva Andari Ramadhina, "Penerapan Asas Jaminan Fidusia dan Perjanjian pada Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG)," *Private Law* Vol. V, no. 1 (Juni 2017), hlm. 25.

³ I Made Sarna, Desak Putu Dewi Kasih, dan I Gusti Ayu Kartika, "Menguji Asas Droit De Suite dalam Jaminan Fidusia," *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 4, no. 3 (September 2015), hlm. 426.

murabahah yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan.

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. "Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma"⁴. Sistem norma tersebut dijadikan sebagai literatur yang dapat berupa asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, fatwa, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan di mana menempatkan berbagai aturan hukum sebagai fokus dari penelitian. Dalam hal ini, penulis meneliti berbagai aturan hukum yang terkait dengan jaminan fidusia dan akad murabahah sebagai fokus penelitian. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan dengan menyusun bahan-bahan hukum yang didapatkan secara runtut atau sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi yang jelas dari rumusan masalah.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akad Murabahah

Menurut Fayadh 'Abd al-Mun'im al-Hasanain sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin, murabahah berasal dari kata *al-ribh* yang secara bahasa berarti tambahan atau tumbuh dan berkembang. Secara harfiah, murabahah diartikan sebagai bertambah, tumbuh, dan berkembang⁵.

Akad murabahah adalah penjualan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan⁶. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Sya-

riah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan syariah serta nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa keuntungan. Sedang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang dimaksud dengan murabahah adalah penjualan suatu barang dengan menegaskan (menjelaskan) harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Akad murabahah dalam UU Perbankan Syariah adalah pengembangan akad murabahah yang terdapat dalam kitab fikih. Akad murabahah dalam fikih merupakan jual beli yang bersifat langsung, sedangkan dalam praktik lembaga keuangan bersifat tidak langsung karena fungsi *intermediary* (fungsi penghimpunan dana dari masyarakat) dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pembiayaan dengan akad murabahah biasanya juga diikuti dengan akad wakalah sebagai penyambung bagi pemenuhan syarat objek jual beli, di mana objek jual beli harus menjadi milik penjual (lembaga keuangan) pada saat akad murabahah dilakukan.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dijabarkan mengenai ketentuan-ketentuan murabahah bagi bank syariah dan nasabah. Dalam murabahah, bank syariah bertindak sebagai pihak yang memiliki dana di mana bank syariah dapat membiayai sebagian atau keseluruhan pembiayaan barang yang telah disepakati oleh bank syariah dan nasabah. Sebelum melakukan akad murabahah dengan nasabah, bank harus membeli barang yang telah disepakati terlebih dahulu baru kemudian bank syariah menjual kepada nasabah dengan harga jual dan keuntu-

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 215.

⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, hlm. 216.

ngan. Dalam hal bank syariah akan mewartakan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad murabah harus dilakukan setelah secara prinsip barang menjadi milik bank. Artinya bank syariah dapat membuat akad wakalah terlebih dahulu dengan nasabah baru kemudian akad murabahah dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa akad muarabahah yang dipraktikkan dalam lembaga keuangan syariah bukan lagi merupakan akad yang berdiri sendiri. Dalam praktek di lembaga keuangan syariah, pada umumnya akad murabahah akan digandengkan dengan akad-akad lainnya seperti halnya akad wakalah pada penjelasan sebelumnya. Jika dijabarkan secara terperinci, produk murabahah di bank syariah secara singkat akan terlihat urutannya sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah dan bank syariah akan melakukan analisis kelayakan permohonan;
- b. Apabila bank syariah menyetujui, maka bank syariah dapat memberikan kuasa dengan membuat akad wakalah kepada nasabah untuk membeli barang yang telah disepakati;
- c. Setelah nasabah membeli barang nasabah memberitahukan kepada bank syariah sesuai dengan wakalah, maka secara prinsip barang telah menjadi milik bank syariah;
- d. Bank syariah melakukan akad murabahah dengan nasabah di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, nasabah membayar kepada bank syariah sejumlah nilai jual barang dan keuntungan yang telah disepakati;
- e. Barang yang dibeli oleh nasabah dijadikan agunan atau jaminan sampai pembayaran utang lunas.

Ketentuan tentang barang yang dibeli oleh nasabah dapat dijadikan agunan atau jaminan di bank syariah juga terdapat dalam Fatwa DSN-MUI 04/DSN-MUI/IV/-2000 tentang Murabahah. Jaminan dalam

murabahah dibolehkan untuk melihat apakah nasabah serius dengan pesannya. Fatwa tersebut membolehkan bank syariah meminta nasabah untuk memberikan jaminan yang dapat dipegang, sehingga seringkali barang yang menjadi objek akad murabah kemudian dijadikan sebagai jaminan atas akad murabahah tersebut.

2. Jaminan Fidusia

Fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *non-possessory*.⁷ Fidusia berasal dari bahasa latin yaitu *fiducia* atau *fides* yang berarti kepercayaan. Artinya, fidusia juga berarti perjanjian yang dilakukan berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak.⁸ Adanya unsur kepercayaan tersebut menjadikan fidusia sering diartikan sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan.

Menurut UUJF, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selain istilah fidusia, UUJF juga mengenal istilah jaminan fidusia. Pengertian jaminan fidusia menurut UUJF ini merupakan pengertian yang diperluas⁹. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUJF, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang

⁷ Nur Hayati, "Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia," *Lex Jurnalica* Vol. 13, no. 2 (Agustus 2016), hlm. 147.

⁸ Hikmah D. Hayatdian, "Kajian Hukum Surat Kuasa di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia," *Jurnal Hukum Unstrat* Vol. I, no. 1 (April-Juni 2013), hlm. 129.

⁹ Ivoni Saraswati, "Akibat Hukum terhadap Perjanjian Jual Beli Objek Jaminan Fidusia (Mobil) yang Dilakukan di Bawah Tangan Antara Debitur dengan Pihak Ketiga Tanpa Melalui Lembaga Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 29/PDT-G/2014/PN-PBR)," *JOM Fakultas Hukum* Vol. II, no. 2 (Oktober 2015), hlm. 3.

tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegang fidusia terhadap kreditur lainnya.

Menurut Rachmadi Usman, "fidusia adalah penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegang fidusia terhadap kreditur lainnya."¹⁰

"Pada dasarnya jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan sehingga menimbulkan hak kebendaan."¹¹ Adanya peralihan hak kebendaan yang dilakukan secara kepercayaan menandakan ada prinsip hukum jaminan di dalamnya¹². Pengalihan hak kebendaan dalam jaminan fidusia itu dilakukan secara *constitutum possessorium* yang artinya penyerahan dilanjutkan dengan penguasaan bendanya, sehingga menyebabkan benda yang dijaminakan tetap berada di bawah kekuasaan pemberi jaminan¹³.

Ada setidaknya lima ciri-ciri yang ada pada jaminan fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut¹⁴:

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

¹¹ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)* (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 125.

¹² Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Jaminan Fidusia," *Jurnal Independent Fakultas Hukum* Vol. 1, no. 1 (Maret 2013), hlm. 46.

¹³ Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Melawan Hukum terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia," *Jurnal Media Hukum* Vol. 19, no. 1 (Juni 2012), hlm. 200.

¹⁴ Prihati Yuniarlin dan Dewi Nurul Mustjari, *Hukum Jaminan dalam Praktek Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Lab Hukum Fak Hukum

- a. Memberikan kedudukan yang diutamakan

Dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan bagi penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Artinya, bahwa penerima fidusia memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan kreditur-kreditur lain. Apabila di kemudian hari benda yang dibebani jaminan fidusia tersebut dijual atau dilelang, maka hasil dari penjualan atau pelelangannya diutamakan untuk melunasi utang kepada penerima fidusia.

- b. Menjamin utang yang telah ada, maupun yang akan ada

Pasal 7 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia dapat digunakan untuk menjamin utang yang telah ada maupun yang akan ada. Artinya, utang yang akan ada di kemudian hari dapat dijaminakan dengan jaminan fidusia terlebih dahulu.

- c. Jaminan fidusia harus didaftarkan

Proses terjadinya jaminan fidusia ini melalui dua tahap yaitu tahap pembebanan jaminan fidusia dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Pengaturan pendaftaran jaminan fidusia sebagai terdapat dalam Pasal 11-18 UU Jaminan Fidusia. Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia mewajibkan dilakukan pendaftaran bagi setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. Hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas dan memberikan perlindungan bagi kreditur karena dalam jaminan fidusia benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tidak dikuasai oleh kreditur, melainkan tetap pada debitur. Terlebih lagi untuk menghindari terjadinya pembebanan jaminan fidusia terhadap objek yang sama. Jaminan fidusia didaftarkan

melalui Kantor Pendaftaran Fidusia oleh penerima fidusia.

d. Kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia

Dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat kalimat titel eksekutorial berbunyi, "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Titel eksekutorial ini sebagaimana yang terdapat dalam putusan-putusan pengadilan yang tentunya memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan adanya titel eksekutorial tersebut, sertifikat jaminan fidusia menjadi memiliki kekuatan eksekutorial pula. Kekuatan eksekutorial ini maksudnya adalah bahwa apabila di kemudian hari debitur melakukan wanprestasi, maka penerima fidusia berhak langsung mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

e. Tidak dapat dilakukan pembebanan ulang

Pada mulanya pendaftaran terhadap objek jaminan fidusia tidak dilakukan. Namun mengingat pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak, kemungkinan adanya pemberi fidusia yang menjamin kembali benda yang telah dibebani dengan fidusia akan ada. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya fidusia ulang. Dalam Pasal 17 UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia tidak dapat dilakukan lagi pembebanan. Dengan kata lain, benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia sebelumnya tidak dapat dibebankan kembali. Sekali lagi ini dilakukan untuk melindungi kreditur karena pada dasarnya dalam jaminan fidusia memang lebih berisiko bagi pihak kreditur.

Terdapat dua asas dalam jaminan fidusia, yaitu asas spesialitas dalam objek fidusia dan asas publisitas. Asas spesialitas dalam objek fidusia mengandung maksud bahwa objek jaminan dalam jaminan fidusia

harus ditentukan secara spesifik. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 UU Jaminan Fidusia bahwa Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat: identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; nilai penjaminan; dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Asas publisitas mengandung maksud bahwa setiap pembebanan jaminan fidusia harus dilakukan secara terbuka dan tegas, tidak dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Setiap pembebanan jaminan fidusia harus didaftarkan di tempat yang sudah ditetapkan oleh UU Jaminan Fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Maksud dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan terutama terhadap pihak kreditur atau pihak pemberi pembiayaan.
- b. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi pemegang fidusia.
- c. Memberikan hak didahulukan kepada pemegang fidusia terhadap kreditur lain.
- d. Memenuhi asas publisitas¹⁵

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UUJF, setiap jaminan fidusia wajib didaftarkan. Ketentuan pasal tersebut diberikan penjelasan bahwa, pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia¹⁶. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi kedua belah pihak serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan¹⁷.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hlm. 200.

¹⁶ Ilham S. Kasim, "Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan," *Lex Crimen* Vol. IV, no. 4 (Juni 2016), hlm. 94.

¹⁷ Aprilianti, "Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, no. 3 (Desember 2016), hlm. 80.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia juga berkaitan dengan asas publisitas bahwa setiap pembebanan jaminan fidusia harus dilakukan secara terbuka dan tegas, tidak boleh secara diam-diam dan tersembunyi. Pendaftaran jaminan fidusia ini menjadi bukti bahwa dianut asas publisitas di dalam pembebanan jaminan fidusia.

“Pada dasarnya pelaksanaan asas publisitas dilakukan untuk melindungi kepentingan dan hak dari perorangan yang melakukan perbuatan hukum terhadap kemungkinan pelanggaran hak oleh pihak ketiga.”¹⁸. Dengan terpenuhinya asas publisitas, maka semua orang dianggap tahu bahwa benda tersebut telah menjadi jaminan. Dengan kata lain, asas publisitas secara tidak langsung juga memerintahkan kepada setiap yang akan bertransaksi atas benda-benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak agar terlebih dahulu melakukan pengecekan ke instansi terkait untuk memastikan apakah benda tersebut sedang diletakkan jaminan atau tidak¹⁹.

Dalam fidusia, objek jaminan tidak dikuasai oleh pemegang fidusia dan tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, serta tidak disertai penyerahan fisik. Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta notaris dan wajib pula dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia²⁰. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UUF. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh

pihak pemegang fidusia karena pendaftaran jaminan fidusia akan melahirkan hak kebendaan yang secara tidak langsung akan memberikan manfaat bagi pihak pemegang fidusia itu sendiri²¹. Manfaat tersebut berupa hak untuk didahulukan atau yang lebih dikenal dengan hak *preference*. “Tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak preferen terhadap kreditur pemegang fidusia.”²².

Jaminan fidusia yang sudah didaftarkan kemudian wajib dicatat ke dalam buku daftar jaminan fidusia. Kewajiban untuk mencatat jaminan fidusia ke dalam buku daftar jaminan fidusia ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) UUF. Selanjutnya jaminan fidusia dianggap lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar jaminan fidusia. Itu artinya jaminan fidusia baru lahir pada saat jaminan fidusia sudah tercatat dalam buku daftar jaminan fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14 ayat (3) UUF.

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 2, yang melakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah pemegang fidusia, kuasanya atau wakilnya. Artinya, bahwa pendaftaran fidusia tidak hanya dapat dilakukan oleh pemegang fidusia saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh kuasanya atau wakilnya.

3. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Fidusia yang Jaminannya Tidak Didaftarkan

¹⁸ Agus Pandoman, *Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam* (Jakarta: Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 142.

¹⁹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Posedur Pembebanan dan Eksekusi) Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Gadai Saham, Hipotek Kapal Laut* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 165.

²⁰ Reni Budi Setianingrum, “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia,” *Jurnal Media Hukum* Vol. 23, no. 2 (Desember 2016), hlm. 232.

²¹ Risfa Sadiqah, R Suharto, dan Herni Widanarti, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia,” *Diponegoro Law Journal* Vol. 6, no. 1 (2017), hlm. 6.

²² Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia,” *Wawasan Hukum* Vol. 24, no. 1 (Februari 2011), hlm. 315.

Lembaga jaminan fidusia memberi kemudahan kepada pemberi fidusia untuk tetap dapat menguasai benda yang dijamin. Jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan fidusia atas dasar kepercayaan karena sistem pendaftaran yang diatur dalam UUJF memberikan jaminan kepada pihak pemegang fidusia dan pihak yang berkepentingan terhadap benda yang menjadi objek jaminan tersebut²³.

Sebagaimana diketahui bahwa pendaftaran jaminan fidusia pada dasarnya bertujuan untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan, terutama pihak pemegang fidusia. Perlindungan hukum bagi pemegang fidusia diperlukan karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak pemberi fidusia, sehingga apabila terjadi wanprestasi oleh pemberi fidusia, maka kepentingan pemegang fidusia dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut²⁴.

Pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia akan melahirkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia ini nantinya yang akan berperan penting apabila terjadi sengketa antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UUJF, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial di mana terdapat titel eksekutorial yang berbunyi, "DEMI KEADILAN BERDASAR-KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Artinya, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila terjadi wanprestasi oleh pemberi fidusia, maka pemegang fidusia dapat langsung mengeksekusi

benda yang dibebankan jaminan fidusia tersebut. Pemegang fidusia berhak untuk menjual langsung benda yang dibebankan jaminan fidusia tersebut atas kekuasaannya sendiri. Namun apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka pemegang fidusia tidak bisa melakukan eksekusi terhadap benda yang dijamin tersebut. Artinya, pemegang fidusia tidak bisa menjual langsung benda yang menjadi objek jaminan²⁵.

Pembebanan jaminan fidusia harus dilakukan secara terbuka dan tegas, serta tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia sehingga dapat terhindarkan dari pembebanan jaminan fidusia yang sembunyi-sembunyi. Hal tersebut merupakan salah satu ciri adanya asas publicitas dalam pendaftaran jaminan fidusia.

Asas publisitas memberikan perlindungan bagi kepentingan dan hak perorangan yang melakukan perbuatan hukum terhadap pelanggaran hak yang mungkin dilakukan oleh pihak ketiga. Dengan adanya asas publisitas, maka semua orang dianggap tahu bahwa benda yang bersangkutan telah menjadi sebuah jaminan dalam suatu perjanjian atau akad. Apabila penerima fidusia tidak mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor jaminan fidusia, maka secara otomatis benda yang dibebankan jaminan fidusia tidak akan terdaftar dalam catatan kantor pendaftaran jaminan fidusia, sehingga orang lain tidak akan tahu apakah benda tersebut telah menjadi sebuah jaminan dari suatu perjanjian atau belum.

UUJF memberikan perlindungan hukum kepada pemegang fidusia melalui adanya kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia²⁶. Ke-

²³ Nur Adi Kumaladewi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor sebagai Jaminan Fidusia yang Berada pada Pihak Ketiga," *Jurnal Repertorium* Vol. II, no. 2 (Desember 2015), hlm. 61.

²⁴ Yuoky Surinda, "Perlindungan Hukum bagi Pihak Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia," *Jurnal Hukum Media Bhakti* Vol. 2, no. 1 (2018), hlm. 29.

²⁵ Muhammad Ikhsan Awaljon Putra, "Eksekusi terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan pada PT. Capella Multidana," *JOM Fakultas Hukum* Vol. III, no. 1 (Februari 2016), hlm. 11.

²⁶ Siti Malikhatun Badriyah, "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Penggunaan Base Transceiver Station (BTS) sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit," *Jurnal Media Hukum* Vol. 22, no. 2 (Desember 2015), hlm. 213.

wajiban mendaftarkan jaminan fidusia memberikan rasa aman kepada pemegang fidusia dan perihal pihak ketiga yang berkepentingan²⁷. Apabila pemegang fidusia tidak menjalankan kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia, maka kedudukannya sebagai pemegang fidusia tidak akan terlindungi dari berbagai risiko yang mungkin terjadi.

F. KESIMPULAN

Bahwa pada dasarnya pendaftaran jaminan fidusia dilakukan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini terutama pihak lembaga keuangan syariah sebagai pemegang fidusia. Hal tersebut karena benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak berada dalam penguasaan pi-

hak pemegang fidusia, melainkan masih tetap ada di bawah kekuasaan pihak pemberi fidusia. Dengan dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, artinya juga memberikan kekuatan eksekutorial bagi pemegang fidusia terhadap benda yang dibebankan jaminan. Dalam hal benda yang dibebankan jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka tidak ada kepastian dan perlindungan hukum yang ada bagi bagi pihak pemegang fidusia. Pihak pemegang fidusia juga kehilangan kekuatan eksekutorialnya apabila suatu saat terjadi sengketa dalam akad murabahah yang dilakukan bersama dengan pemberi fidusia. Pihak pemegang fidusia tidak bisa mengeksekusi langsung benda yang menjadi objek jaminan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Pandoman. *Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam*. Jakarta: Raga Utama Kreasi, 2017.
- Alfian Harris. "Akibat Hukum terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum III*, no. 1 (Februari 2016).
- Aprilianti. "Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (Desember 2016).
- D.Y. Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Eva Andari Ramadhina. "Penerapan Asas Jaminan Fidusia dan Perjanjian pada Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG)." *Private Law V*, no. 1 (Juni 2017).
- Hikmah D. Hayatdian. "Kajian Hukum Surat Kuasa di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia." *Jurnal Hukum Unstrat* 1 (Juni 2013).
- I Made Sarna, Desak Putu Dewi Kasih, dan I Gusti Ayu Kartika. "Menguji Asas Droit De Suite dalam Jaminan Fidusia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, no. 3 (September 2015).
- Ilham S. Kasim. "Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan." *Lex Crimen IV*, no. 4 (Juni 2016).
- Imron Rosyadi. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Posedur Pembebanan dan Eksekusi) Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Gadai Saham, Hipotek Kapal Laut*. Depok: Kencana, 2017.

²⁷ Itok Dwi Kurniawan, "Perlindungan Hukum bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Bidang Keuangan," *Jurnal Repertorium Vol. IV*, no. 1 (Juni 2017), hlm. 125.

- Itok Dwi Kurniawan. "Perlindungan Hukum bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Bidang Keuangan." *Jurnal Repertorium IV*, no. 1 (Juni 2017).
- Ivoni Saraswati. "Akibat Hukum terhadap Perjanjian Jual Beli Objek Jaminan Fidusia (Mobil) yang Dilakukan di Bawah Tangan Antara Debitur dengan Pihak Ketiga Tanpa Melalui Lembaga Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 29/PDT-G/2014/PN-PBR)." *JOM Fakultas Hukum II*, no. 2 (Oktober 2015).
- Jaih Mubarak, dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Jatmiko Winarno. "Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Jaminan Fidusia." *Jurnal Independent Fakultas Hukum 1*, no. 1 (Maret 2013).
- Muhammad Ikhsan Awaljon Putra. "Eksekusi terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan pada PT. Capella Multidana." *JOM Fakultas Hukum III*, no. 1 (Februari 2016).
- Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nur Adi Kumaladewi. "Eksekusi Kendaraan Bermotor sebagai Jaminan Fidusia yang Berada pada Pihak Ketiga." *Jurnal Repertorium II*, no. 2 (Desember 2015).
- Nur Hayati. "Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia." *Lex Jurnalica 13*, no. 2 (Agustus 2016).
- Prihati Yuniarlin. "Penerapan Unsur-Unsur Melawan Hukum terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia." *Jurnal Media Hukum 19*, no. 1 (Juni 2012).
- Prihati Yuniarlin, dan Dewi Nurul Mustjari. *Hukum Jaminan dalam Praktek Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Lab Hukum Fak Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009.
- Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Reni Budi Setianingrum. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Jurnal Media Hukum 23*, no. 2 (Desember 2016).
- Risfa Sadiqah, R Suharto, dan Herni Widanarti. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia." *Diponegoro Law Journal 6*, no. 1 (2017).
- Siti Malikhatun Badriyah. "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Penggunaan Base Transceiver Station (BTS) sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Media Hukum 22*, no. 2 (Desember 2015).
- Sri Ahyani. "Perlindungan Hukum bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia." *Wawasan Hukum 24* (Februari 2011).
- Yuoky Surinda. "Perlindungan Hukum bagi Pihak Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia." *Jurnal Hukum Media Bhakti 2*, no. 1 (2018).

Perundang-undangan dan Fatwa:

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabaha.